

ИДИОСТИЛЬ И ЕГО ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА

Эргашева Дилафрузбону Хомиджон кизи

Ферганский Государственный Университет

Аннотация: В статье предпринята попытка охарактеризовать различные подходы к пониманию феномена идиостиля в аналитическом плане. Говоря о формировании понятия *идиостиль* в лингвистике, автор перечисляет три основные точки зрения на идиостиль по соотношению его экстралингвистических и лингвистических составляющих. Затем описываются более подробно пять основных подходов, представленных в лингвистике: семантико-стилистический, лингвопоэтический, системно-структурный, коммуникативно-деятельностный и когнитивный. Автор уделяет особое внимание определениям идиостиля, предложенным учеными в рамках вышеперечисленных направлений, потому что основная цель статьи – выявить основные черты рассматриваемого понятия и сформулировать общее понятие идиостиля. Определение идиостиля, данное автором, приводится в заключительной части статьи. В нем прослеживаются существенные характеристики, выявленные учеными – представителями коммуникативно-деятельностного и когнитивного подходов.

Ключевые слова: текст, идиостиль, идиолект, язык, художественная система, подход.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ языка писателя, исследование его художественных произведений непременно должны начинаться с обращения к понятию *идиостиль*. Однако в современной лингвистике существует проблема, связанная с пониманием самого феномена идиостиля. Она заключается в отсутствии единой общепринятой точки зрения на содержание этого понятия.

Формирование понятия *идиостиль* начинается в работах А. И. Ефимова, который определяет его как «индивидуальную систему построения речевых средств, которая вырабатывается и применяется писателем при создании художественных произведений», а также как «характерную для писателя манеру выбора и употребления слов», отражающую мировоззрение автора [1]. Сам термин *идиостиль* ввел в широкое употребление В. П. Григорьев [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По соотношению лингвистической и экстралингвистической составляющих ученые выделяют три основных подхода к идиостилю. Согласно *узколингвистической точке зрения* идиостиль – это «совокупность языковых и стилистико-текстовых особенностей, свойственных речи писателя» [3]. *С точки зрения коммуникативной стилистики*, идиостиль рассматривается в качестве экстралингвистического понятия «творческая индивидуальность автора, но при этом его изучение происходит на основе конкретного языкового материала, главным образом, лексической структуры текста». И, наконец, третья, так называемая *широкая, точка зрения* представлена пониманием идиостиля как совокупности лингвистического и экстралингвистического аспектов, который может быть определен как «творческая индивидуальность автора плюс языковые средства ее выражения» [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Действительно, основываясь на современных исследованиях стилистического своеобразия художественного текста, можно говорить о его внутренней и внешней составляющих.

С точки зрения Н. Н. Грибовой, идиостиль – это «система языковых средств, подчиненных эстетическим и коммуникативным задачам художественного произведения, посредством которых создается индивидуально-авторская картина мира» [5]. Согласно концепции А. И. Грищенко, идиостиль – «неотъемлемая составляющая художественного мира

писателя: это система индивидуальных особенностей автора как художника слова в их языковом выражении; это способ отражения и преломления в художественной речи фактов внутреннего мира конкретного писателя – носителя языка в конкретный исторический период». М. Р. Напцок определяет идиостиль следующим образом: «...идиостиль – это системно организованная совокупность индивидуальных языковых средств (компонентов), определяющих специфику художественной системы писателя».

О. В. Шаркунова предложила уточненную дефиницию идиостиля, основанную на комплексном характере феномена: «Идиостиль художественного текста – актуализация писательской языковой личности в собственном стиле изложения, представленном индивидуальным сочетанием текстовых экстра- и интралингвистических (внешних и внутренних) параметров, каждый из которых основан на соответствующем типе референтных отношений, представляющих мотивационный базис создания художественного текста и репрезентативный базис актуализации в нем авторского замысла» [4].

Представители *семантико-стилистического подхода* рассматривают идиостиль как систему «индивидуально-эстетического использования свойственных данному периоду развития художественной литературы средств словесного выражения», а также систему «эстетически-творческого подбора, осмысления и расположения различных речевых элементов» [2]. При таком понимании идиостиля основная задача исследователя языка художественных произведений писателя – семантико-стилистический анализ системы словесных форм в их эстетической организации.

В настоящее время в рамках данного подхода широкое распространение получила авторская лексикография и создание словарей языка писателей. Результатом такой работы явилось, например, создание Словаря языка Ф. М. Достоевского под редакцией Ю. Н. Караулова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отдавая предпочтение принципам коммуникативно-деятельностного и когнитивного направлений, мы полагаем, что все же каждый из рассмотренных выше подходов учитывает те или иные существенные характеристики при изучении идиостиля. Многообразие дефиниций и различные точки зрения на феномен идиостиля нуждаются, на наш взгляд, в обобщении.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2017. С. 166.
2. См.: Григорьев В. П. Грамматика идиостиля. М.: Наука, 2013.
3. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожинной; члены ред- кол.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. 2-е изд., испр. и доп. М.: Флинта: Наука, 2016. С. 95.
4. Хайдарова, О. К. (2021). НАУКА И МИР. *НАУКА И МИР Учредители: Издательство Научное обозрение*, 2(4), 52-54.
5. Хайдарова, О. К., & Бокиев, Б. У. (2016). Педагогический опыт преподавателя на современном этапе. *Молодой ученый*, (11), 1572-1574.
6. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В ТВОРЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 47.
7. Akbarova, L. U. (2023). MAMLAKATLARNING IQTISODIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDAGI ISHTIROKINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETING TECHNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1-2), 84-91.
8. Askarova, S. (2020). German borrowings at the level of vocabulary in the conditions of Uzbek-German and Uzbek-Russian Bilingualism (In Conditions Covid-19). *European Journal Of Molecular And Clinical Medicine*, 2943-2953.

9. Askarova, S. (2023). ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВИЗМА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(2 Part 4), 190-194.
10. Хайдарова, О. К. (2021). НАУКА И МИР. *НАУКА И МИР Учредители: Издательство Научное обозрение*, 2(4), 52-54.
11. Хайдарова, О. К., & Бокиев, Б. У. (2016). Педагогический опыт преподавателя на современном этапе. *Молодой ученый*, (11), 1572-1574.
12. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В ТВОРЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 47.
13. Akbarova, L. U. (2023). MAMLAKATLARNING IQTISODIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDAGI ISHTIROKINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1-2), 84-91.